

BALANÇO HÍDRICO E CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA DE THORNTHWAITTE PARA O MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – ACRE NA AMAZÔNIA OCIDENTAL

Margarida Gama de Almeida¹, Pétrik Alves Cavalcante¹, José Epitácio dos Santos Neto, Nicolas Thiago Silva Ferreira¹, Diogo Uchôa da Rocha¹, Kelly Nascimento Leite²

¹Graduando em Engenharia Agrônômica. UFAC, Estrada do Canela Fina, Gleba formoso, email: margarida.almeida@sou.ufac.br, petrik.cavalcante@gmail.com, jose.epitacio@sou.ufac.br, nicolas.thiago.ufac@gmail.com, diogo.rocha@gmail.com, ²Professora Adjunta, CMULTI, Campus Floresta-UFAC, kelly.leite@ufac.br

Resumo

O conhecimento das variáveis e do balanço hídrico, contribuem para melhorar as práticas de produção e o planejamento agropecuário. Deste modo, o objetivo deste trabalho é apresentar o balanço hídrico proposto por Thornthwaite e Mather (1955), para o município de Rio Branco-AC. Para calcular o balanço hídrico da capital do Acre, Rio Branco, foi utilizado dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) dos anos de 1970 a 2022. A evapotranspiração potencial anual foi de 2193,4 mm, sendo os meses com menor e maior evapotranspiração potencial os meses de junho e maio 122,9 e 129,7 mm, respectivamente. Os meses com maior precipitação são os meses de janeiro a abril com médias de precipitação de 260,5 mm, em relação ao fator térmico a capital do Acre Rio Branco é do tipo megatérmico (A'), com evapotranspiração potencial anual média de 1800,5 mm. O tipo climático de Rio Branco-Acre é B_{1r}A'a'.

Palavras-chave—precipitação, evapotranspiração potencial, clima, evapotranspiração real

Abstract

Knowledge of variables and water balance contribute to improving production practices and agricultural planning. Therefore, the objective of this work is to present the water balance proposed by Thornthwaite and Mather (1955), for the municipality of Rio Branco- Ac. To calculate the water balance of the capital of Acre, Rio Branco, data from the National Institute of Meteorology (INMET) from the years 1970 to 2022. Based on the results obtained, we had the following results.

Annual potential evapotranspiration was 2193.40 mm, with the months with the lowest and highest potential evapotranspiration being the months of June and May (122.9 and 129.7 mm) respectively. The months with the highest precipitation are the months from January to April with average precipitation of 260.53 mm. In relation to the thermal factor, the capital of Acre Rio Branco is of the megathermal type (A')with an average annual potential evapotranspiration of 1800, 5 mm, The climate type of Rio Branco-Acre is B_{1r}A'a'.

Key words — precipitation, evapotranspiration, climate, real evapotranspiration.

1. INTRODUÇÃO

O conhecimento correto da variação estacional das variáveis meteorológicas e variação climatológica, tais como a temperatura do ar e a precipitação, são essenciais para que as atividades agrícolas alcancem êxito em sua produtividade. A irrigação, é um dos manejos que necessita da meteorologia para que seja uma solução viável, haja vista, que ao ser conduzida sem um planejamento adequado irá ocasionar um gasto de energia e água maior, e poderá criar condições para o desenvolvimento de algumas pragas e doença [1].

Utilizado para fazer o monitoramento de armazenamento de água disponível no solo, o balanço hídrico climatológico (BHC) de Thornthwaite e Mather (1955) é um dos métodos mais utilizados, da mesma forma também utilizado para contabilizar a saída e entrada de água para determinada região. A classificação climática, é o que possibilita a identificação das épocas de deficiência e excesso hídrico. Para

calcular o BHC, faz-se necessário definir a capacidade de água disponível (CAD), a estimativa da evapotranspiração potencial (ETp) em cada período e a chuva total (P) [2].

Ao realizar os cálculos do balanço hídrico, torna-se possível efetuar a classificação climática de Thornthwaite e Mather (1955), levando em conta que os dados necessários são justamente os estabelecidos na resolução do balanço hídrico climático. A finalidade da classificação climática tende a identificar em uma determinada região de estudo, zonas com características climáticas relativamente homogêneas, visando fornecer informações sobre as condições climáticas, suas potencialidades agrícolas e o meio ambiente da região [3].

O conhecimento das variáveis e do balanço hídrico, contribuem para melhorar as práticas de produção e o planejamento agropecuário, permitindo assim, a disponibilização de informações e a identificação de condições climáticas pelo próprio produtor, sendo uma grande aliada para o sucesso da agricultura. Através destas informações é possível decidir se é necessário a implementação de sistemas de irrigação ou não para suprir a deficiência hídrica presente. A sua importância nos aspectos culturais pode ser enfatizada no que se trata sobre a relação entre a evapotranspiração real e a evapotranspiração potencial, tornando-se indispensáveis nas condições hídricas presentes no solo, pois tanto o déficit hídrico quanto o excesso, podem interferir nas atividades metabólicas das culturas [4].

Com base no exposto acima, o trabalho tem como objetivo calcular o balanço hídrico climatológico (BHC) para a cidade de Rio Branco capital do Acre utilizando o método proposto por Thornthwaite e Mather.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo foi realizado no município de Rio Branco capital do Acre. O município está localizado na região Norte do Brasil, na porção sudeste do estado do Acre, as coordenadas geográficas são Latitude -9,974, Longitude -67,8076, estando a 143 metros de altitude. o município tem uma extensão territorial de aproximadamente 8.835,154 km²[5].

A população de Rio Branco é de aproximadamente 364,756 pessoas de acordo

com o censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O balanço hídrico climatológico foi calculado utilizando método de Thornthwaite [6], foram utilizadas as médias históricas mensais de chuva e temperatura (°C) da estação meteorológica de [82915] Rio Branco – AC (-9.96S, -67.87W)., os dados climáticos foram obtidos no site do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Foi obtido a série de dados históricos corresponde ao período de 1970 a 2022 (52 anos), sendo considerados os parâmetros climáticos médios de precipitação (mm) e temperatura média mensal (°C), precipitação pluviométrica (mm), evapotranspiração potencial (mm), evapotranspiração real (mm), deficiência hídrica (DEF) e excedente hídrico (EXC).

O BHC foi realizado utilizando a distribuição mensal dos valores de precipitação e evapotranspiração potencial da série histórica do Município, a partir desses valores calculou-se a deficiência hídrica mensal (DEF), os meses de déficit acumulado (NEG AC), armazenamento de água (Arm) sendo seu limite a capacidade de água disponível do solo (CAD). Para esse estudo utilizou-se CAD de 125 mm baseando-se no tipo de solo e culturas plantada no município [7].

A alteração do armazenamento foi calculada através do armazenamento do mês referente ao cálculo menos o armazenamento do mês anterior e por fim determinou-se a Evapotranspiração real (ETR), Deficiência hídrica (DEF) e excesso hídrico (EXC).

Realizado o balanço hídrico, utilizou-se os valores anuais para calcular os índices climáticos: Índices de umidade (UI), de aridez (IA) e efetivo de umidade (IM), obtidos por meio de cálculos e interpretados conforme chaves de respostas de Thornthwaite e Mather (1957) [6]. Os índices apresentam o excesso hídrico em porcentagem o Índice de aridez (IA), que é capaz de relatar a deficiência hídrica expressa em porcentagem. O Índice de efetivo de umidade (IM), exprimi a magnitude do excesso ou deficiência hídrica durante o ano.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O balanço hídrico climatológico mensal para a capital do Acre, Rio Branco (RBR), apresentado na Tabela 1, destaca a precipitação (mm), evapotranspiração potencial (mm), alteração de

armazenamento de água no solo (mm), evapotranspiração real (mm), déficit e excesso hídrico.

Tabela 1. Balanço hídrico climatológico mensal para a capital do Acre Rio Branco, segundo Thornthwaite e Mather considerando uma CAD de 125 mm.

Mês	Prec	Etp	p-ETP	Neg.ac	Armaz	alter	etr	def	Def	exc
Janeiro	249,6	156,8	92,8	0,0	125,0	0,0	156,8	0,0	0,0	92,8
fevereiro	249,7	140,5	109,2	0,0	125,0	0,0	140,5	0,0	0,0	109,2
Março	288,6	149,6	139,0	0,0	125,0	0,0	149,6	0,0	0,0	139,0
Abril	234,2	135,6	98,6	0,0	125,0	0,0	135,6	0,0	0,0	98,6
Mai	154,1	129,7	24,4	0,0	125,0	0,0	129,7	0,0	0,0	24,4
Junho	92,5	122,9	-30,4	-30,4	98,0	-27,0	119,5	3,4	-3,4	0,0
Julho	66,0	141,7	-75,7	-106,1	53,5	-44,5	110,5	31,2	-31,2	0,0
Agosto	80,1	161,7	-81,6	-187,7	27,8	-25,6	105,7	55,9	-55,9	0,0
Setembro	121,7	168,1	-46,4	-234,1	19,2	-8,6	130,3	37,8	-37,8	0,0
Outubro	194,0	174,5	19,5	-146,4	38,8	19,5	174,5	0,0	0,0	0,0
Novembro	219,7	161,2	58,5	-31,4	97,3	58,5	161,2	0,0	0,0	0,0
Dezembro	243,2	158,3	84,9	0,0	125,0	27,7	158,3	0,0	0,0	57,1
Total	2193,4	1800,5	392,9			0,0	1672,2	128,3		521,2

O balanço hídrico apresenta a média do déficit e o excesso hídrico durante os anos, observamos que 7 dos 12 meses do ano apresentam excesso hídrico. Na maior parte do ano temos excesso hídrico onde o processo de evapotranspiração não tem quase nenhuma interferência devido a deficiência hídrica do solo, pois a precipitação é superior ao déficit.

Com o balanço hídrico mensal, pode-se determinar um planejamento habitado dos recursos hídricos da região, onde inclui a decisão da aquisição do sistema de irrigação e dimensionamento de lâmina líquida do sistema, onde o irrigante deve decidir entre a maior necessidade ou pelo maior déficit, além de permitir o manejo da irrigação (quando e quanto irrigar) com base nos dados históricos de evapotranspiração [7].

A evapotranspiração potencial anual para RBR é de 2193,4 mm, sendo os meses com maior e menor evapotranspiração potencial os meses de junho e maio 122,9 mm e 129,7 mm respectivamente. Todavia a ETr é de 1672,2 mm. Os meses com maior precipitação são os meses de janeiro a abril com médias de precipitação de 260,53 mm, se caracterizando como os meses mais chuvosos, e temos os meses de junho a agosto como os meses menos chuvosos. O armazenamento de água no solo foi determinado pela capacidade de água disponível, onde adotou-se o valor de CAD de 125 mm. A evapotranspiração real anual registrou um valor de 1672,2 mm.

■ Precipitação (mm) ■ Evapotranspiração potencial (mm) ■ Evapotranspiração real (mm)

Figura 1: Relação entre a ETP, ETR e a precipitação média mensal de cada mês subsequente

É possível observar na Figura 2, os meses de excesso hídrico iniciando a reposição de água em novembro, ascendendo até março e a partir daí passa a decrescer gradativamente até o mês de junho onde inicia-se os meses de déficit que se prolonga até setembro. Portanto, embora as precipitações (Figura 1) apresentem ascensão em setembro, essa ainda não são suficientes para a reposição da recarga de água no solo.

As observações dos déficits e excessos hídricos oferece ao agricultor a possibilidade da tomada de decisões em campo em relação à quando iniciar o plantio, visando tanto a disponibilidade de água, quanto a incidência de pragas e doenças devido a fatores climáticos e umidade do solo.[9]

Figura 2. Extrato do balanço hídrico climatológico da capital do Acre Rio Branco

A classificação climática segundo Thornthwaite e Mather (1955) é apresentada na Tabela 2 com base nos índices de umidade (IU) que define o tipo climático, que nesse caso é úmido (B1), e com o índice de aridez (Ia) determinou-se o subtipo climático (r) com pequena ou nenhuma deficiência de água.

Tabela 2. Classificação climática de Thornthwaite (1955) da capital do Acre Rio Branco.

lu	la	lm	Tipo climático em função de lu	Subtipo climático em função de la	Tipo climático em função de TE	Subtipo climático em função de TE
28,95	7,13	24,67	B1	r	A'	a'

Em relação ao fator térmico a capital do Acre Rio Branco é do tipo megatérmico (A'), com evapotranspiração potencial anual média de 1800,53 mm, e o subtipo a' que significa que apresenta evapotranspiração potencial bem distribuída durante o ano. Sendo assim, a fórmula climática para RBR- Acre é B1rA'a', em resumo Úmido com pouca ou nenhuma deficiência hídrica e distribuição de ETp regular durante todo o ano.

4. CONCLUSÕES

Conclui-se que o município de Rio Branco, capital do estado do Acre apresenta 4 meses de déficit hídrico durante o inverno, com seis meses com excesso hídrico no verão.

As precipitações são bem distribuídas durante o ano, todavia são insuficientes para a recarga do solo nos meses de junho a setembro.

o município apresenta forma climática B1rA'a' considerado úmido, megatérmico, com pequena ou nem uma deficiência de água e com ETP bem distribuída durante o ano.

5. REFERÊNCIAS

- [1] NÓBREGA, N. E. F.; DA SILVA, J. G. F.; RAMOS, H. D. A.; PAGUNG, F. D. S.; DA NÓBREGA, N. E. F.; DOS ANJOS RAMOS, H. E.; DOS SANTOS P, F. Balanço hídrico climatológico e classificação climática de Thornthwaite e Köppen para o município de Linhares-ES. 2008
- [2] JESUS, J. B. Estimativa do balanço hídrico climatológico e classificação climática pelo método de Thornthwaite e Mather para o município de Aracaju-SE. Scientia Plena, v. 11, n. 5, 2015.
- [3] DANTAS, A. A. A.; CARVALHO, L. G de.; FERREIRA, E. Classificação e tendências climáticas em Lavras, MG. Ciência e Agrotecnologia, v. 31, p. 1862-1866, 2007.
- [4] SANTOS, G. O.; HERNANDEZ, F. B. T.; ROSSETTI, J. C. Balanço hídrico como ferramenta ao planejamento agropecuário da região de Marinópolis, noroeste do Estado de São Paulo. In: WORKSHOP INTERNACIONAL

DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NA IRRIGAÇÃO,3, Fortaleza. Anais. 2010. (CD-ROM).

[5] IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ac/rio-branco/panorama>>. Acesso em: 06 março. 2024.

[6] THORNTHWAIT, C. W. 1948. An approach toward a rational classification of climate. Geography Review, [S.l.], v. 38, p. 55-94.

[7] INMET - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA. Banco de dados meteorológicos para ensino e pesquisa. Disponível em: <<http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=bdmep/bdmep>>. Acesso em: 09 junho. 2023

[8] FERREIRA, A.; MONTEIRO, F.; CORREIA, S.; FONTANA, F. LNK Balanço hídrico climatológico e classificação climática para o município de Lupércio-SP. Revista Mirante, v. 10, n. 5a, 2017.

[9] LEITE, KN; COSTA, KB; MELHORANCA FILHO, AL; JOSÉ, JV; OLIVEIRA JUNIOR, PP; MONTEIRO, RNF; SOUSA, G G; CARVALHO, KV G. Determination of typical meteorological scenarios in Cruzeiro do Sul-AC, adapted for use in the hydraulic management of crops. PEER REVIEW, v. 5, p. 328-340, 2023.

[10] ARAUJO, ES; ALMEIDA, M P; LEITE, KN; SILVA, JR S; ARAÚJO, EA; SOUSA, GG. Climatic Characterization and Temporal Analysis of Rainfall in the Municipality of Cruzeiro do Sul - AC, Brazil. REVISTA BRASILEIRA DE METEOROLOGIA, v. 04, p. 01-12, 2020.

[11] THORNTHWAIT, C. W.; MATHER, J. R. The water balance. Centerton, NJ: Drexel Institute of Technology - Laboratory of Climatology, 1955. 104p. (Publications in Climatology, vol. VIII, n.1).